

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243871>

**ВІЙНА БЕЗ ТУРБОТИ: ВІДСУТНІСТЬ ЕТИКИ
ПІКЛУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ТЕКСТУ WAR
ГРУПИ *LINKIN PARK***

Вадим Щеулін

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0177-1651>

Vadym Shcheulin. War without care: The absence of ethics of care in War by Linkin Park. The article explores the concept of ethics of care in the context of rock poetry, particularly the example of the song War by the American rock band Linkin Park. The ethics of care, which is based on empathy, interdependence, and responsibility for others, is the opposite of war, which brings destruction, aggression, and alienation. Analyzing the text of War, the author demonstrates how it reflects a world devoid of care, where violence becomes the only means of interaction. The study also examines the place of ethics of care in American poetry and rock music, showing how these directions/trends raise issues of social indifference, moral responsibility, and the need for support between people. In Linkin Park's work, the lack of care becomes a pervasive motif, manifested in texts dedicated to isolation, suffering, and loss of humanity. The results of our research allow for a deeper understanding of how rock poetry criticizes violence and indifference and why war is an absolute negation of the ethics of care.

Keywords: *ethics of care, war, Linkin Park, rock poetry, indifference, violence, social responsibility, aggression, empathy.*

Етика піклування відіграє ключову роль у формуванні гуманного суспільства, адже вона ґрунтується на емпатії, відповідальності та турботі про інших. У світі, де панує взаємопідтримка, знижується рівень конфліктів, а людські взаємини будуються на довірі та співчутті. Війна ж є абсолютним запереченням

цих принципів, адже вона несе руйнування, страх і втрати, витісняючи будь-які прояви людяності.

Етика піклування (від англ. *ethics of care*) – це нормативна етична теорія та моральна концепція, яка підкреслює важливість емпатії, підтримки та відповідальності за добробут інших, концентруючи моральні вчинки на міжособистісних відносинах (Tsymbal, 2015). Вона відрізняється від традиційних етичних концепцій, які здебільшого ґрунтуються на принципах справедливості та особистої автономії, орієнтуючись на логічний і неупереджений підхід до прийняття рішень. Натомість етика піклування визнає, що люди тісно пов'язані між собою та підкреслює важливість міжособистісних стосунків, співпереживання та активної взаємодії.

У 1982 році американська психологиня Керол Гілліган у своїй книзі “*In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*” започаткувала дискусію у феміністичній етиці, представивши концепцію етики турботи (етики піклування). Вона критикувала теорію морального розвитку Лоренса Кольберга, вказуючи на її гендерну упередженість та обмеженість традиційної західної етики. Дослідниця вважала, що теорія морального розвитку Лоренса Кольберга відображає переважно чоловічий досвід, оскільки ґрунтувалася на дослідженнях, у яких брали участь лише чоловіки. Подібним чином діяв і Жан Піаже, який спостерігав за розвитком хлопчиків, а дані про дівчат враховував лише тоді, коли вони підтверджували його висновки. На вищих рівнях моральність ґрунтується на дотриманні правил, розумінні закону як соціального контракту та, зрештою, на універсальних етичних принципах, таких як справедливість і рівність. Гілліган поставила під сумнів цей підхід, наголошуючи, що жіночий моральний розвиток часто будується не навколо абстрактних принципів, а на емпатії та відповідальності за інших. Крім того, Гілліган критикувала ієрархічну структуру стадій Кольберга, зокрема його припущення, що кантівська деонтологічна перспектива є вищою за утилітаристську, яка фокусується на загальному добробуті.

Як альтернативу, Гілліган запропонувала розрізняти етику справедливості (*ethics of justice*) та етику турботи (*ethics of care*). Ці два підходи не є взаємовиключними, але вони пропонують різне бачення моральних рішень. Етика справедливості відповідає традиційним моральним концепціям і базується на універсальних принципах, рівності та дотриманні правил. Вона розглядає моральних агентів як автономних осіб, що оцінюють конфлікти неупереджено. Натомість етика турботи акцентує увагу на міжособистісних зв'язках, враховуючи потреби, емоції та взаємозалежність людей у моральних ситуаціях.

Мета статті – проаналізувати, як в рок-поезії відображається відсутність етики піклування (на прикладі тексту *War* американської рок-групи *Linkin Park*) та яким чином війна стає її антиподом.

Етика піклування відіграє ключову роль у художній творчості, оскільки вона допомагає розкривати теми співчуття, емпатії, соціальної відповідальності та взаємозалежності людей. У літературі, особливо в поезії, цей підхід дозволяє глибше дослідити внутрішній світ людини, її взаємини з оточенням та відчуття приналежності (Крувогучко, 2023). Через особисті переживання, біль, ніжність і прагнення зрозуміти іншого, поети втілюють у своїх текстах потребу в турботі та підтримці як основу людського існування.

В американській поезії етика піклування часто проявляється як спосіб розповіді про маргіналізовані голоси, досвід меншин, відчуття ізоляції та потребу в розумінні. Поети ХХ–ХХІ століття, зокрема Ocean Vuong, Claudia Rankine, Terrance Hayes, Adrienne Rich, Mary Oliver та інші, використовують цей підхід для розкриття особистих і суспільних драм, застосовуючи поетичне слово як простір для дослідження взаємозалежності між людьми, наголошуючи на необхідності турботи та уваги одне до одного. Їхня поезія звертається до питань, які виходять за межі індивідуального досвіду, акцентуючи увагу на тісному зв'язку між особистим і колективним.

Етика піклування також глибоко вкорінена в американській рок-поезії. Напрями року, що історично пов'язані із протестом і соціальною критикою, часто

використовують тексти пісень як спосіб розкриття проблем людяності, ізоляції, страждання та необхідності емпатії. У творчості таких гуртів, як *Creedence Clearwater Revival*, *Metallica*, *The Cranberries*, *Nirvana*, *Pearl Jam*, *Rage Against the Machine* та *Linkin Park*, простежується критика байдужості, несправедливості та руйнівних соціальних механізмів. У рок-поезії важливою стає не лише лірична складова, а й сама подача, емоційна напруга, що передає почуття відчаю або прагнення до змін.

Творчість *Linkin Park* особливо цікавить у цьому контексті, оскільки її тексти глибоко досліджують теми болю, внутрішніх конфліктів і соціального відчуження. Ця рок-група стала культовим феноменом, чия творчість відображає глибокі емоційні переживання, внутрішні конфлікти та психологічні аспекти людського існування. Однією з ключових тем, яка проходить крізь їхні тексти, є відсутність етики піклування (держави, соціальних інститутів, окремих індивідів) – ситуація, коли герої пісень стикаються з байдужістю, відчуженням і браком підтримки з боку суспільства чи близьких людей.

У багатьох їхніх піснях звучить крик про допомогу, викликаний відсутністю турботи, підтримки або неспроможністю знайти своє місце в суспільстві. У таких піснях, як “Numb”, “Crawling” чи “Breaking the Habit”, головні герої страждають через нерозуміння та байдужість інших, відчуваючи потребу в емоційній підтримці, якої вони не отримують. Водночас пісня “War” з альбому *The Hunting Party* (2014) ілюструє протилежну реальність – світ, у якому етика піклування відсутня, а насильство й руйнування стають домінуючими силами. Вона містить ліричний наратив, що розкриває тему боротьби, конфлікту та опору, і при цьому відображає кризу етики піклування. Аналізуючи її текст, можна побачити, як у пісні відсутня взаємодія з емпатією, підтримкою та турботою про інших, що є основними аспектами цієї етичної концепції.

Композиція може сприйматися як антивоєнний маніфест, оскільки вона ставить під сумнів причини та наслідки будь-якого збройного протистояння. Її головний посыл – це опір насильству та спроба змусити слухача замислитися над руйнівним

впливом агресії. Війна не лише знищує тих, хто безпосередньо бере в ній участь, а й завдає болю всім, хто опиняється поруч, зачіпаючи широкі верстви суспільства. Ми вже аналізували цей текст в статті «Тема війни в американській рок-поезії. Честер Беннінгтон і Майк Шинода з групи *Linkin Park*» (Shcheulin, 2024), де розглянули його як заклик до усвідомлення реальних наслідків конфліктів, що руйнують як окремі долі, так і цілу спільноту. *Linkin Park* часто звертаються до тем боротьби, страждання та наслідків насильства, а в “War” вони досліджують, як війна впливає не лише на окрему людину, а й на колективний досвід.

Війна та етика піклування знаходяться на протилежних полюсах моральних принципів. Етика піклування базується на співчутті, взаємній відповідальності та турботі про інших. Вона спрямована на збереження зв’язків між людьми, підтримку вразливих і захист життя. Натомість війна знищує ці зв’язки, підриває довіру, роз’єднує суспільства та приносить страждання (Hamington, Rosenow, 2019). Якщо етика піклування сприяє об’єднанню людей та їхньому добробуту, то війна породжує хаос, страждання та втрати. Вона усуває можливість діалогу, адже її основний механізм – це насильство та примус. Там, де є війна, немає місця емпатії, а домінуючими стають агресія, страх і знищення.

Пісня “War” розкриває цю протилежність, закликаючи слухача не лише усвідомити жорстокість війни, а й задуматися про альтернативу – співпрацю, взаємопідтримку та взаєморозуміння, що є основними складовими етики піклування. Цей трек “War” передає атмосферу хаосу, насильства та безвиході, показуючи війну як безжальний механізм руйнування. Вона не тільки демонструє агресію як спосіб взаємодії у світі, але й викриває її згубні наслідки. З точки зору етики піклування, яка базується на співчутті, емпатії та взаємній відповідальності, “War” можна розглядати як відображення суспільства, в якому піклування повністю витіснене жорстокістю.

У пісні війна стає домінуючою силою, яка поглинає всі інші цінності, зокрема здатність до емпатії:

There’s no peace, only war

Victory decides who's wrong or right

It will not cease, only grow

You better be prepared to fight (Bennington, Shinoda, 2014).

Ці рядки одразу встановлюють контраст між миром і війною, показуючи реальність, де піклування не існує, а єдине, що має значення – це боротьба. Така філософія відображає реальність, де відсутність піклування породжує насильство. У суспільствах, де панує конкуренція та ворожнеча, замість підтримки ми бачимо агресію як спосіб вирішення конфліктів. Етика піклування, навпаки, орієнтована на збереження миру, взаємопідтримку та недопущення страждань:

Немає миру, є тільки бій,

Хто правий, визначить перемоги стрій,

Війна не зникне, тільки зростає,

Краще готуйся до боротьби за все (Переклад тут і далі наш – В.Щ.).

Рядок “*Victory decides who's wrong or right*” відображає ідею, що моральні принципи та істина визначаються не співчуттям чи справедливістю, а перемогою в конфлікті. Це суперечить етиці піклування, яка базується не на силі чи примусі, а на повазі до людської гідності та пошуку ненасильницьких рішень.

У пісні підкреслюється безжальність війни та її байдужість до людських життів:

And it will not apologize

For layin' down your life (Bennington, Shinoda, 2014).

Ці рядки передають жорстку реальність: смерть у війні не має значення, і вона не вимагає вибачень чи пояснень. У рамках етики піклування це є ключовою проблемою, оскільки війна знецінює людське життя, тоді як турбота про інших має на меті збереження та захист кожного:

Вона не стане вибачатись,

Твоє життя прийшла забрати.

Далі звучить рядок “*Fear has become your only right*” (Лиш страх стає єдиним правом), який демонструє, що війна позбавляє людей базових прав, замінюючи їх

лише страхом. Там, де панує етика піклування, люди мають право на безпеку, турботу і підтримку, але війна руйнує цей фундамент, залишаючи лише жах і відчай.

Рефрен пісні (*War, destroyer!*) постійно наголошує на знищенні. Війна тут постає як абсолютне зло, що не потребує виправдання. Це знову протиставляється ідеї турботи, яка прагне не руйнування, а збереження та відновлення. Війна не лише вбиває людей фізично, але й руйнує зв'язки між ними, знищує співчуття та породжує ще більше конфліктів:

It needs no side to justify

Layin' down your life (Bennington, Shinoda, 2014).

Ці рядки ще більше підкреслюють, що війна не має сенсу чи ідеологічного виправдання – вона просто існує, як неконтрольована сила руйнування. Етика піклування, навпаки, завжди шукає причини конфлікту та способи його вирішення через діалог і компроміс:

Не треба виправдань війні,

Життя, щоб знищити, тобі.

Попри свою агресивну форму, пісня “War” не лише пропагує насильство, а й викриває його джерела. Вона показує світ, у якому панує байдужість, а відсутність піклування породжує жорстокість. Таким чином, пісня може бути сприйнята як критика суспільного устрою, де відсутність підтримки, турботи та компромісу веде до війни – фізичної, психологічної чи емоційної.

Отже, тексти *Linkin Park* відображають болючу реальність, у якій відсутність етики піклування стає частиною життя. Головні герої їхніх пісень – це люди, які страждають від емоційної самотності, неспроможності отримати підтримку від близьких, що в підсумку призводить до внутрішньої боротьби, самознищення чи навіть думок про смерть. Таким чином, творчість *Linkin Park* стає своєрідним дзеркалом суспільства, яке нерідко не вміє проявляти емпатію та підтримку тоді, коли це найбільше потрібно. Їхня музика резонує з тими, хто відчуває себе

покинутим, і стає голосом покоління, що шукає порозуміння у світі, де часто панує байдужість.

Пісня “War” *Linkin Park* демонструє світ, у якому етика піклування відсутня, а на її місце приходить агресія та непримиренність. Вона відображає небезпеку життя у суспільстві, що ігнорує емпатію та співчуття, і нагадує про те, до чого може привести байдужість. Ця композиція, на нашу думку, змушує слухача замислитися: чи можна знайти альтернативу насильству і чи можна замінити війну на турботу? Ці питання виходять за межі тексту пісні, і саме в цьому її сила.

References:

- Gilligan, C. (2008). Moral Orientation and Moral Development. In: *Bailey, Alison, Cuomo, Chris. The Feminist Philosophy Reader*. McGraw-Hill, 467–477.
- Hamington, M., & Rosenow, C. (2019). *Care Ethics and Poetry*. Oregon: Portland State University.
- Kryvoruchko, S. (2023). Obraz “pokynutoi” u virshakh Mykoly Khvylovoho “Tramvainyi lyst” [The image of the “abandoned” in Mykola Khvylovy’s poems “Tram Letter”]. *Naukovi zapysky KhNPU im. H.S. Skovorody. Literaturoznavstvo*, 2(102), 24–42 [in Ukrainian].
- Shcheulin, V. (2024). The Theme of War in American Rock Poetry (Chester Bennington and Mike Shinoda of *Linkin Park*). *Astraea*, 5(2), 97–116. DOI: <https://doi.org/10.34142/astraea.2024.5.2.05>.
- Shinoda, M., & Bennington, C. (2014). “War” by *Linkin Park*. Retrieved from: <https://genius.com/Linkin-park-war-lyrics>
- Tsymbal T. (2015). Evoliutsiia feministychnoho dyskursu viiny: vid antimilitaryzmu do etyky pikluvannia [The evolution of feminist discourse of war: From antimilitarism to the ethics of care]. *Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”*. Seriiia “Henderni doslidzhennia”, 1, 187–193 [in Ukrainian].